

УДК 378.091

*О. А. Иванова***САЙЕНТИФИКАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК
БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ
ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННОГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
СПЕЦИАЛИСТА**

В статье выделены факторы, влияющие на формирование конкурентоспособного специалиста в системе непрерывного образования. На основе опубликованных ранее в Ученых записках ХГУ «НУА» и других научных изданиях материалов по проблемам подготовки востребованного на рынке труда специалиста выделена необходимость взаимодействия науки и образования, интеграции учебных заведений и современных бизнес-структур. Охарактеризованы условия подготовки конкурентоспособного современного специалиста в инновационном учебном заведении высшего образования. Представлен обобщенный анализ направлений взаимодействия между бизнесом и университетом. Сделана попытка доказать необходимость сайентификации образования как базового условия подготовки современного специалиста. Отмечены направления реализации сайентификации в учебном процессе, представлены примеры повышения эффективности формирования знаний, умений и навыков обучающихся в системе непрерывного образования при условии сайентификации образования. Уделено внимание роли научно-исследовательской работы всех участников образовательного процесса как способа повышения конкурентоспособности выпускника учебного заведения. Предложено применение системного подхода как основного принципа учета взаимодействия учебных заведений высшего образования со стейкхолдерми.

Ключевые слова: интеграция, непрерывное образование, научно-исследовательская работа, сайентификация, бизнес-структуры, учебные заведения высшего образования, учебный процесс.

Иванова О.А. Сайентифікація освіти як базова умова підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця

У статті виділені чинники, що впливають на формування конкурентоспро-

можного фахівця в системі безперервної освіти. На основі опублікованих раніше у Вчених записках ХГУ «НУА» та інших наукових виданнях матеріалів з проблем підготовки затребуваного на ринку праці фахівця відмічена необхідність взаємодії науки і освіти, інтеграції навчальних закладів та сучасних бізнес-структур. Охарактеризовані умови підготовки конкурентоспроможного сучасного фахівця в інноваційному навчальному закладі вищої освіти. Представлений узагальнений аналіз напрямків взаємодії між бізнесом та університетом. Зроблено спробу довести необхідність сайентифікації освіти як базової умови підготовки сучасного фахівця. Відзначено напрямки реалізації сайентифікації в навчальному процесі, представлені приклади підвищення ефективності формування знань, умінь і навичок учнів в системі безперервної освіти за умови сайентифікації освіти. Приділено увагу ролі науково-дослідної роботи всіх учасників освітнього процесу як способу підвищення конкурентоспроможності випускника навчального закладу. Запропоновано застосування системного підходу як основного принципу урахування взаємодії навчальних закладів вищої освіти зі стейкхолдерами.

Ключові слова: інтеграція, безперервна освіта, науково-дослідна робота, сайентифікація, бізнес-структури, навчальні заклади вищої освіти, навчальний процес.

Ivanova Olga. Education Scientification as Prerequisite for a Modern Competitive Specialist Training

The article highlights the factors influencing the formation of a competitive specialist under the Lifelong Learning (LL) system. Drawing on the materials on the challenges of the on-fire specialist training previously published in the RESEARCH BULLETIN of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy» and other scientific publications, the need for cooperation between science and education, the integration of educational institutions and modern business structures has been highlighted. The conditions of a competitive modern specialist training in an innovative higher educational institution have been characterized. A generalized analysis of areas for interaction between business and the university has been presented. An attempt has been made to prove the necessity of education scientification as prerequisite for a modern specialist training. The lines of scientification implementation in the educational process have been featured; the examples of effectivization of the LL students' knowledge and skill formation under education scientification have been presented. Attention has been paid to the role of research work of all the educational process participants as way to improve the graduate's competitiveness. The application

of the system approach as keystone to interaction between higher educational institutions and stakeholders has been suggested.

Key words: integration, Lifelong Learning, research work, scientification, business structures, higher educational institutions, educational process.

В современных условиях именно образование становится инструментом адаптации человека к требованиям постоянно меняющегося общества. Современный этап развития человечества определяется процессами глобализации, быстрой сменой технологий, перестройкой коммуникационных и психологических основ общения и взаимодействия. Меняются экономические, политические, социально-культурные и религиозные основы существования общества. Современное образование направляется на самосовершенствование, самостоятельную работу человека над повышением собственных компетенций, творческого потенциала и конкурентоспособности.

Дискуссия вокруг инновационного развития национальной экономики ведется в Украине уже более десяти лет [2, с. 4]. При этом главными общественными институтами инновационного процесса в Украине виделись научные институты, высокотехнологичный бизнес и органы государственного управления. Университеты же в нем как серьезные участники и партнеры не воспринимались. Считалось, что для классического образования неестественно тесное взаимодействие с высокотехнологичным производством, и далеко не каждому студенту, который приобретает базовое образование, потребуются предпринимательские знания и компетенция [2].

В условиях рыночной экономики государство может предложить только правила инновационного развития в системе образования, политически и ресурсно стимулировать важные проекты и программы. Остальные виды взаимодействия между участниками инновационного процесса должны осуществляться самостоятельно на основе их взаимных интересов.

Необходимость реформирования системы образования стала осознаваться в цивилизованном мире еще в 60-е годы двадцатого века [1, с. 9], где одной из стратегических задач модернизации образования выделялась необходимость развития системы непрерыв-

ного образования с учетом сайентификации, интеграции науки, образования, бизнеса и вузов. Данной проблеме некоего взаимодействия через призму формирования конкурентоспособного выпускника, а следовательно и конкурентоспособного заведения высшего образования, уделялось внимание в работах различных ученых и практиков, однако все эти исследования скорее были призваны применяться к решению проблемы дифференциальными методами, без учета системного подхода, который позволит учесть многофакторность данного процесса с учетом запросов каждого из участников данного процесса, то особо характерно в системе непрерывного образования.

На основе проведенного исследования можно утверждать, что в Украине наблюдается тенденция к интеграции вузов исследовательского типа с другими участниками инновационного процесса путем установления направлений сотрудничества, это касается и частного образования. Так в статьях, представленных в ряде научных изданий [8–11], а также непосредственно в научном сборнике «Ученые записки ХГУ «НУА»» [3–5] были выделены такие взаимовыгодные направления, отмечены формы их реализации, а также выявлено как такого рода взаимодействие влияет на формирование современных компетенций конкурентоспособного выпускника.

Непрерывное образование как ведущая тенденция современной образовательной системы предполагает решение проблемы преемственности не только между школой и вузом, но и, учитывая задачу повышения профессиональной подготовки студентов, – между вузом и будущей производственной деятельностью студентов. Непрерывное образование в Украине реализуется через координацию образовательной деятельности на различных уровнях и подготовку к возможному переходу к более высоким образовательным ступеням, формирование потребности и способности к самообразованию, оптимизацию системы переподготовки кадров, создание интегрированных учебных планов и программ, связь между учебными заведениями среднего, профессионально-технического, высшего и последиplomного образования, бизнес-структурами [7]. Цель и задачи непрерывного образования определяют базовые принципы построения и развития его системы, которые обеспечивают опережающий характер содержания

обучения в соответствии с требованиями общества, ориентацией на развитие личности, индивидуализацией учебного процесса, гуманизацией и демократизацией образования. Разрабатывая концептуальные основы эксперимента по становлению нового образовательного модуля непрерывного образования, в Народной украинской академии (НУА) ориентиром было выделено, что высшая школа как фундамент всей образовательной системы для того, чтобы выжить в условиях крупных цивилизационных потрясений и обеспечить свое дальнейшее развитие, должна не только быстро реагировать на изменения на рынке труда, но и сама активно влиять на этот рынок, то есть создавать новое знание и готовить специалистов с новыми качествами [7]. Как и любая организация, высшая школа несет определенную социальную ответственность перед обществом и теми социальными системами, которые ее окружают, а также перед собственными сотрудниками и студентами, абитуриентами и выпускниками-специалистами. Все это подтверждает целесообразность взаимодействия учебных заведений с бизнес структурами.

Сайентификация учебного процесса это специфическая методика обучения, ориентированная на достижение дидактических целей, это также способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся с заранее определенными: задачами; уровнями познавательной активности; учебными действиями и ожидаемыми результатами [6, с. 20]. В качестве центральных дидактических целей сайентификации выступает задача формирования научного мышления и повышения компетентности.

При эффективной реализации сайентификации учебного процесса у учащихся формируется такие элементы творческой деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение задачи в знакомой ситуации, выявление новой функции и структуры объекта, самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности нового, альтернативный подход к поиску решения проблемы. Указанная процедура творческой деятельности проявляется при решении задач, предполагающих поиск нестандартного способа решения [10].

Особенным моментом организации научно-исследовательской

работы в НУА выступает то, что в ней принимают участие все субъекты образовательного поля, сформированного его непрерывностью. И поэтому, наряду с преподавателями, одной из ключевых категорий субъектов научно-исследовательской работы (НИР) выступают учителя. Организация их научных исследований ложится на плечи интегрированных кафедр, в состав которых учителя входят [2]. Очевидно, что преподавательский и учительский интерес в науке чаще всего связан с развитием профессионализма в сфере своих научных интересов, возможностями повышения квалификации посредством решения научно-исследовательских задач. Кроме преподавательского корпуса, в НИР экспериментального комплекса НУА вовлечены школьники и студенты. Как показывает практика, организация научно-исследовательской работы с этими категориями требует сочетания системности и дифференциации, ведь их потребности, личностные особенности, профессиональные интересы могут принципиально отличаться. Под исследовательской деятельностью учащихся понимается их деятельность, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере [8]. Поэтому выполнение исследовательских работ учащимися связывается с обладанием и развитием следующих основных компетенций: умение работать с рекомендованной литературой, критически осмысливать материал, четко и ясно излагать свои мысли. Соответственно, задача преподавателя – найти оптимальные формы обучения указанным навыкам и компетенциям, а кафедры – системно организовать научно-исследовательскую работу школьников, интегрируя их в различные ее формы. Такой подход позволяет реализовывать принцип непрерывности и комплексности в организации НИР, поддерживать мотивацию школьников на достижения в развитии собственной личности будущего профессионала. Студентам НИР дает возможность сформировать такие компетенции, которые готовят их к жизни в современном обществе: критическое мышление, анализ, аргументирование, решение проблем, принятие решений, управление проектами, планирование, координация, администрирование, сотрудничество [2]. Формирование

этих сложных компетенций требует длительного времени; следовательно, оно должно начинаться со школьного образования. Именно поэтому категория школьников становится активно интегрированной в научно-исследовательские практики НУА как экспериментального комплекса. Благодаря сквозным научно-исследовательским проектам и соответствующим формам работы в них, школьники в НУА имеют возможность намного раньше формировать те или иные базовые компетенции для будущей жизни. Следует иметь в виду, что формы НИР варьируются в зависимости от видов и направлений исследовательской работы. Так, к основным формам учебно-научной работы студентов относятся лекции, семинарские, лабораторные и практические работы, подготовка рефератов, докладов, курсовых и квалификационных работ. Одной из массовых форм НИР студентов, выполняемой сверх учебного времени является участие в международных, всеукраинских, межвузовских, внутривузовских студенческих научных и научно-практических конференциях, круглых столах и семинарах. Прогрессивной формой организации научно-исследовательской работы студентов являются научные проблемные группы, в которых студенты привлекаются к разработке проблемы, над которой работает научный руководитель группы. Перспективным направлением организации учебно-исследовательской работы является создание в высших учебных заведениях учебно-научных лабораторий, в которых ведутся научные исследования и одновременно организуется научно-исследовательская работа студентов [7, с. 65]. Кроме традиционных исследовательских функций сегодня они призваны решать задачи обеспечения когнитивной мобильности в образовательных сетях исследовательского типа, принимать участие в определении стратегических направлений развития образования, формировать необходимые компетенции через научно-исследовательскую социализацию и др. Несмотря на то, что сфера деятельности образовательных учреждений такого типа, их значение и место в национальной инновационной сети недостаточно изучены [11], выводы по этому поводу можно сделать следующие: университет в системе непрерывной подготовки по своей сути является инновационным учебно-научным заведением, которое осуществляет инновационную

деятельность. Основными видами деятельности инновационного университета является научная и образовательная деятельность на основе инновационных технологий и принципов управления. Научная деятельность университета является ведущей деятельностью и ориентирована на получение новых знаний, образовательная – на использование знаний в учебном процессе для подготовки специалистов, а инновационная – на коммерциализацию знаний. Образовательная деятельность инновационного университета основывается на нетрадиционных технологических и педагогических решениях, использовании идей и принципов новых наукоемких образовательных технологий, которые обеспечивают многократное повышение эффективности и качества педагогического труда. Научная деятельность в инновационном университете осуществляется в рамках проведения фундаментальных и прикладных исследований, в качестве заказчиков и потребителей результатов которых выступают участники и исполнители следующих этапов единственного инновационного процесса университета через эффективно действующую технологию трансфера научных результатов. Все это требует реализации принципа сайентификации в обучении, интеграции образования и бизнес-процессов. Только грамотное взаимодействие стейкхолдеров, реализация системного подхода в этом направлении смогут способствовать формированию таких качеств выпускника, которые будут позиционировать его как конкурентоспособного специалиста на рынке труда.

Список литературы

1. Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : моногр. / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 180 с.
2. Гриневич Л. План демонополізації освіти і науки [Електронний ресурс] / Л. Гриневич // Освітня політика : портал громадських експертів. – Режим доступу: <http://education-ua.org/ua/articles/218-plan-demonopolizatsiji-osviti-inauki>.
3. Иванова О. А. Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования / О. А. Иванова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 340–346.
4. Иванова О. А. Интеграция вузов и бизнеса при подготовке студента-

економіста / О. А. Иванова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 258–265.

5. Иванова О. А. Анализ подходов к оценке конкурентоспособности высших учебных заведений / О. А. Иванова, Д. А. Пожидаев // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 36–45.

6. Луговий В. І. Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – 2012. – Т. 1., № 3. – С. 16–28.

7. Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : моногр. / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 216 с.

8. Похолков Н. П. Миссия инновационного (предпринимательского) университета / Н. П. Похлоков, Б. Л. Агранович // Инженерное образование – 2004. – №2 – С. 6–11.

9. Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М. Степко // Вищ. шк. – 2013. – № 7. – С. 13–22.

10. Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти / Є. Суліма // Вища шк. – 2013. – № 7. – С. 7–12.

11. Товканець С. А. Науково-технічне співробітництво як тенденція в розвитку вищої економічної освіти в європейських країнах / С. А. Товканець, Г. В. Товканець // Наук. вісн. Мукачівського держ. ун-ту. Серія Економіка. – 2014. – № 1 (1). – С. 29–34.

References

1. Astakhovoy, Ye. V. (ed.). (2015). *Vuzovskaya kafedra. Osobennosti funktsionirovaniya v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya* [The University department. The Features of functioning in the conditions of modernization of education]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 180 p.

2. Hrynevych, L. (2014). Plan demonopolizatsiyi osvity i nauky [The program for the demonopolization of education and science]. *Osvitnya polityka*, [online]. Available at: <http://education-ua.org/ua/articles/218-plan-demonopolizatsiji-osviti-inauki>.

3. Ivanova, O. A. (2018). Organizatsiya nauchno-issledovatel'skoy raboty v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya [The Organization of the scientific research in the system of lifelong education]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 24, pp. 340–346.

4. Ivanova, O. A. (2016). Integratsiya vuzov i biznesa pri podgotovke studenta-ekonomista [Integration of universities and business in the preparation of a student-economist]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 22, pp. 258–265.

5. Ivanova, O. A., Pozhidayev, D. A. (2019). Analiz podkhodov k otsenke konkurentosposobnosti vysshikh uchebnykh zavedeniy [The controlling to appraisal the competitiveness of higher education institutions]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 25, pp. 36–45.

6. Luhovyy, V. I., Talanova, ZH. V. (2012). Vyshcha osvita cherez doslidzhennya: kontseptualni zasady zdiysnennya y otsynuyannya [The Higher education by researching: conceptual foundations of implementation and evaluation]. *Pedahohika vyshchoyi shkoly: metodolohiya, teoriya, tekhnolohiyi*, V. 1, 3, pp. 16–28.

7. Astakhova, V. I. (2011). *Nepreryvnoye obrazovaniye kak printsip funktsionirovaniya sovremennykh obrazovatel'nykh sistem (pervyy opyt stanovleniya i razvitiya v Ukraine)* [The lifelong education as a principle of functioning of modern educational systems (the first experience of the formation and headway in Ukraine)]. Khar'kov : Izd-vo NUA, 216 p.

8. Pokholkov, N. P., Agranovich, B. L. (2004). Missiya innovatsionnogo (predprinimatel'skogo) universiteta [Mission of an innovative (entrepreneurial) university]. *Inzhenernoye obrazovaniye*, 2, pp. 6–11.

9. Stepko, M. (2013). Svitovi tendentsiyi rozvytku system vyshchoyi osvity ta problemy zabezpechennya yakosti y efektyvnosti vyshchoyi osvity v Ukrayini [The Global tendencies of development of higher education systems and problems of quality assurance and efficiency of higher education in Ukraine]. *Vyshch. shk.*, 7, pp. 13–22.

10. Sulima, YE. (2013). Innovatsiyi vyklyky suchasnosti y dynamika modernizatsiyi natsionalnoyi osvity [Innovative challenges of the modern age and the dynamics of modernization of national education]. *Vyshcha shk.*, 7, pp. 7–12.

11. Tovkanets, S. A., Tovkanets, H. V. (2014). Naukovo-tekhniche spivrobitnytstvo yak tendentsiya v rozvytku vyshchoyi ekonomichnoyi osvity v yevropeyskykh krayinakh [Scientific and technical cooperation as a tendency in the development of higher economic education in European countries]. *Nauk. visn. Mukachivskoho derzh. un-tu*, 1 (1), pp. 29–34.